

*Playful Exploration of the Mato Grosso Digital Literature Collection: An
Experience Report with ALD2D*

Joyce da Silva Nascimento¹
Enzo Rigazzo Oliveira²
Gabriel José do Amaral Schuina³
Renan Vinicius Aranha⁴
Vinicius Carvalho Pereira⁵

Resumo

O Acervo de Literatura Digital Mato-Grossense (ALDMT) busca mapear a literatura digital produzida em Mato Grosso. Embora a plataforma ofereça diversos recursos de navegação, feedbacks de professores da Educação Básica apontaram limitações da interface padrão para o uso com crianças e jovens, sugerindo a necessidade de uma abordagem mais lúdica, direcionada a este público. Assim, foi criado o ALD2D, um ambiente bidimensional em que o usuário explora um museu virtual e descobre obras do acervo. Neste trabalho, apresentamos um relato de experiência testando o ALD2D e comparando a navegação nessa interface e na interface padrão do ALDMT com turmas dos anos finais do ensino fundamental. Os resultados mostram que o ALD2D foi bem recebido pelo caráter interativo, apesar da eficácia reconhecida da interface original em certos contextos.

Palavras-chave: Acervo digital, Literatura Digital, Tainacan, Ambiente lúdico, Exploração.

Abstract

The Digital Literature Collection of Mato Grosso (ALDMT) aims to map the digital literature produced in Mato Grosso. Although the platform offers various navigation features, feedback from elementary school teachers pointed out limitations of the standard interface for use with children and young people, suggesting the need for a more playful approach directed at this audience. Thus, ALD2D was created, a two-dimensional environment where users explore a virtual museum and discover works from the collection. In this paper, we present an experience report testing ALD2D and comparing navigation in this interface and the standard ALDMT interface with classes from the final years of elementary school. The results show that ALD2D was well-received due to its interactive nature, despite the recognized effectiveness of the original interface in certain contexts.

Keywords: Digital archive, Digital Literature, Tainacan, Playful environment, Exploration.

¹ Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGEL) da Universidade Federal de Mato Grosso.

² Estudante de graduação em Engenharia de Computação na Universidade Federal de Mato Grosso. Membro do Media Lab/UFMT.

³ Estudante de graduação em Engenharia de Computação na Universidade Federal de Mato Grosso. Membro do Media Lab/UFMT.

⁴ Professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Mato Grosso, coordena o Media Lab/UFMT.

⁵ Professor do Instituto de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso, coordena do Acervo de Literatura Digital Mato-Grossense.

1. INTRODUÇÃO

Na cena de literatura contemporânea latino-americana, tem-se assistido a um crescimento significativo das experimentações poéticas e narrativas que prescindem da materialidade impressa e apostam em novas configurações midiáticas. No escopo dessas experimentações, pode ser circunscrito um campo específico, o da literatura digital, definido pela pesquisadora chilena Carolina Gainza (2020) como:

[...] escrituras que não apenas utilizam um aparato eletrônico como meio, senão que, e mais importante em sua definição, se baseiam em diversas formas de manipulação de códigos informáticos, seja de forma direta ou indireta. Nesse sentido, a denominação “digital” permite delimitar uma literatura própria dessa época, que refere práticas relacionadas com a experimentação com a linguagem de códigos ou com meios digitais, como as redes sociais. (Gainza, 2020, p. 334-335, tradução nossa).

Incluindo gêneros como narrativas hipertextuais, poemas gerados por computadores, memes, fanfics, instapoemas, tuiteroances, quadrinhos digitais, etc., a literatura digital abarca tanto manifestações eruditas, quanto populares e massivas, nos termos das culturas híbridas descritas por Nestor Canclini (1990). O crescimento desse campo na América Latina é atestado, entre outros fatores, pela sua instituição progressiva em círculos acadêmicos, pela inicial articulação com o mercado (sobretudo em redes sociais e lojas de aplicativos) e pelo desenvolvimento de projetos artísticos, culturais e científicos de arquivos de literatura digital, voltados à catalogação, preservação e curadoria de obras.

Na América Latina, há arquivos de escopo continental, como a *Cartografía de la Literatura Digital Latino-Americana*⁶, coordenada por Carolina Gainza e Carolina Zuñiga; a *Antología LiteLat - V.1*⁷, editada por Claudia Kozak, Leonardo Flores e Rodolfo Mata; e a *Antología LiteLat - V.2*, editada por Aline Frederico, Michael Hurtado, Verónica Paula Gómez e Vinícius Carvalho Pereira (no prelo). Há também iniciativas de escopo nacional, como o *Atlas da Literatura Digital Brasileira*⁸, coordenado por Rejane Rocha; a *Genealogía de la Poesía Electrónica Peruana*⁹, organizada por Michael Hurtado; e o *Repertorio de Literatura Digital Colombiana*¹⁰, organizado por Diego Vélez. Circunscrevendo uma região específica de um país, no entanto, há até o momento apenas o *Acervo de Literatura Digital Mato-Grossense*¹¹ (ALDMT), discutido neste artigo.

O ALDMT foi lançado em 2023 como um arquivo online, aberto, gratuito e estruturado, que tem por fim mapear a literatura digital produzida por autores nascidos ou residentes em Mato Grosso. Em abril de 2025, constam no arquivo 366 obras, de 84 artistas diferentes, evidenciando como as tecnologias e mídias computacionais têm sido apropriadas criativamente no estado. Sobre esse quantitativo, cumpre ressaltar que, como as textualidades literárias e não literárias digitais crescem exponencialmente, sobretudo em plataformas de redes sociais, num movimento que Vicente Luis Mora (2021) chama de “escritura na intempérie”, ou “escritura dos milhões”, o Acervo não se pretende exaustivo. Trata-se, na verdade, de uma amostra de como a prosa e a poesia mato-grossenses vão ganhando novos contornos na Internet.

Do ponto de vista técnico, o Acervo foi implementado no Tainacan, software livre brasileiro que funciona como um *plugin* do WordPress, contando com funcionalidades como a visualização dinâmica dos itens, a busca avançada e com filtros dinâmicos, facetas de pesquisa, etc. Pelo feedback colhido informalmente

⁶ <https://www.cartografiadigital.cl/>.

⁷ <https://antologia.litelat.net/>.

⁸ <https://www.observatorioldigital.ufscar.br/atlas-da-literatura-digital-brasileira/>.

⁹ https://michaelhurtado.github.io/mapa_poesia_peruana/.

¹⁰ <https://sites.google.com/view/reconfigurarlit/inicio>.

¹¹ <https://literaturadigitalmt.com/>.

junto a usuários que visitam o site do ALDMT, a interface projetada pelos organizadores e designers (Figura 1), municiada das funcionalidades supracitadas, é eficiente e atraente para professores, pesquisadores e artistas, seja para buscar itens do acervo com características específicas, seja para acessar aleatoriamente obras arquivadas e conhecer um pouco da literatura digital em Mato Grosso.

Figura 1. Interface tradicional do ALDMT.

No entanto, os mesmos feedbacks informais, quando oferecidos por professores da Educação Básica, indicavam que a interface padrão do Acervo não seria tão eficiente para atividades de ensino-aprendizagem com crianças e jovens, que precisariam ter acesso a uma interface mais lúdica, enfocada na experiência de descobrir e conhecer novas obras. Diante dessa colocação, foi desenvolvida uma nova interface para o acervo, o ALD2D¹² (Figura 2), construída como um ambiente bidimensional explorável no qual o usuário controla um personagem que, à medida que avança pelo mapa de um museu, vai interagindo com alguns elementos do cenário e encontrando aleatoriamente versões de obras do acervo incorporadas ao mapa.

Criada com a engine de jogos Construct3, a versão lúdica do ALDMT faz uso de elementos visuais e de interação comuns a jogos digitais, como os controles de movimentação do personagem, balões para orientações e visual pixel art. Entretanto,

¹² <https://interativo.literaturadigitalmt.com/>.

mesmo sendo desenvolvido com uma ferramenta de apoio à criação de jogos, o ALD2D não consiste em uma gamificação do acervo ou em um jogo sério, tratando-se de um ambiente virtual bidimensional. A adoção dos elementos busca incorporar soluções que possam ser familiares aos usuários, uma vez que é bem estabelecido o entendimento de que jogos digitais podem despertar o interesse dos usuários para a realização de tarefas, o desenvolvimento de habilidades e o aprendizado de novos conteúdos.

Figura 2. Interface lúdica do ALDMT.

Neste trabalho, apresentamos um relato de experiência em que os dois primeiros autores - uma professora de Língua Portuguesa da Educação Básica e um profissional de TI em formação inicial (graduação em Engenharia da Computação) - discutem a aplicação de uma atividade pedagógica envolvendo o uso comparativo das duas interfaces do Acervo de Literatura Digital Mato-Grossense em turmas do 7º ano de uma escola estadual em Mato Grosso. Ambos os autores pertencem ao grupo de pesquisa responsável pelo desenvolvimento do ALDMT e são orientandos do quarto e do quinto autor do artigo. Em seu relato de experiência, os pesquisadores destacam importantes percepções sobre aspectos das interfaces tradicional e lúdica

do Acervo de Literatura Digital Mato-Grossense, os quais afetam a experiência do usuário e, por conseguinte, as possibilidades de seus usos para fins pedagógicos.

2. METODOLOGIA

2.1. DESENVOLVIMENTO

Para a elaboração da versão lúdica do ALDMT, foram realizadas diversas reuniões para a definição do escopo do projeto, bem como dos requisitos funcionais e não-funcionais envolvidos na aplicação. Dentre os requisitos funcionais, destaca-se a possibilidade de o usuário explorar um ambiente virtual para visualizar as obras que integram o acervo, bem como a incorporação de obras publicadas em plataformas de redes sociais. Quanto aos requisitos não-funcionais, destaca-se a necessidade de desempenho da aplicação, já que esta deve ser executada nos variados dispositivos pertencentes aos usuários que integram o público-alvo.

Com a definição dos requisitos do sistema, iniciou-se a fase de projeto, com a especificação das tecnologias. A *engine* de jogos Construct3 foi escolhida para o desenvolvimento do ALD2D por sua baixa complexidade: por utilizar programação visual, favorece a adaptação das dinâmicas da aplicação mesmo para indivíduos que não estejam familiarizados com aspectos relacionados à programação, como a sintaxe de linguagens de programação e conceitos de orientação a objetos.

Embora a ferramenta escolhida permitisse a exportação multiplataforma do artefato digital, optou-se pela disponibilização da versão lúdica como uma aplicação web, possibilitando seu acesso direto a partir da URL em diferentes dispositivos. Por tal razão, foi necessário implementar mecanismos de responsividade, de modo a garantir a correta visualização do acervo tanto em telas na perspectiva horizontal quanto vertical. Um dos principais desafios enfrentados nesse processo foi assegurar que todos os elementos interativos e visuais se adaptassem de maneira fluida a diferentes resoluções e proporções de tela, considerando especialmente a variedade de dispositivos móveis e navegadores utilizados pelo público-alvo. Nesse sentido, recursos como redimensionamento dinâmico de imagens e reposicionamento de

componentes da interface foram necessários para evitar sobreposições e garantir a usabilidade em todas as situações.

Buscando-se garantir a atratividade do ambiente após algumas utilizações, bem como incentivar discussões no uso da versão lúdica em ambientes coletivos, como salas de aula, optou-se pela alocação aleatória das obras no ambiente, de modo que, em diferentes sessões, os usuários fossem expostos a variadas obras. Para tanto, algumas obras do ALD2D foram selecionadas, considerando-se critérios de adequação à faixa etária e diversidade de temas e gêneros, e as informações referentes a cada obra foram organizadas e registradas em um arquivo no formato JSON, estruturado como pares chave-valor, nos quais a chave corresponde ao identificador único da obra e o valor ao respectivo link de incorporação, facilitando o acesso programático e a manipulação dinâmica. Contudo, a implementação desse mecanismo no Construct3 apresentou desafios, uma vez que a plataforma impõe restrições ao carregamento e à manipulação de arquivos JSON externos, demandando o uso do JSON Object, plugin interno do Construct3, para assegurar a correta leitura, armazenamento em memória e posterior utilização dessas informações durante a execução do ALD2D.

Outro aspecto técnico relevante é que, assim como na versão tradicional do ALD2D, as obras deveriam ser incorporadas a partir da rede social em que foram publicadas. No caso específico do Instagram, rede que hospeda as obras utilizadas na implementação do ALD2D no Acervo de Literatura Digital Mato-grossense, a integração apresentou obstáculos significativos decorrentes de restrições impostas pela própria plataforma. Durante a tentativa de incorporação das publicações via embed, verificou-se que o Instagram impede a exibição do conteúdo em iframes hospedados em domínios distintos do próprio Instagram. Além disso, modificações no mecanismo de incorporação de conteúdo da plataforma resultaram em incompatibilidades com o JavaScript utilizado para a geração dos iframes, ocasionando falhas na renderização das obras. Tais limitações técnicas já foram solucionadas pela plataforma, e a incorporação direta de publicações do Instagram tornou-se viável e está funcional na versão atual do ALD2D.

2.2. DESENHO E APLICAÇÃO DO TESTE NA ESCOLA

A experiência didática foi realizada em novembro de 2024 na Escola Estadual Governador José Fragelli, em Cuiabá, mais conhecida como Arena da Educação. A escola é um projeto pioneiro no Brasil, pois está localizada dentro do estádio de futebol Arena Pantanal e é vocacionada para o esporte. Ou seja, todos os alunos matriculados precisam, obrigatoriamente, praticar uma das modalidades esportivas oferecidas pela instituição. As atividades da experiência didática foram conduzidas com três turmas do 7º ano do Ensino Fundamental: A, B e C. Essas turmas totalizam 84 alunos, dos quais 58 compareceram à aula e participaram da atividade. Em cada turma, a atividade foi conduzida durante duas aulas seguidas de 50 minutos da disciplina de Língua Portuguesa, ministradas pela primeira autora deste artigo.

A sequência didática consistiu nas seguintes etapas sequenciais: (1) breve explicação pela professora sobre o que é o Acervo de Literatura Digital Mato-Grossense, resgatando alguns conteúdos de literatura digital apresentados em aulas prévias; (2) exploração de obras por meio da interface tradicional do Acervo de Literatura Digital Mato-Grossense (ALDMT); e (3) exploração de obras por meio da interface lúdica do ALDMT. Para realização das atividades, foram utilizados os seguintes recursos disponibilizados pela escola: a. uma TV digital na qual foram projetados os QR codes para acesso aos formulários de coleta de dados e às diferentes interfaces do ALDMT; b. 1 chromebook para cada aluno, por meio do qual os alunos acessaram as diferentes interfaces do Acervo.

3. REFLEXÕES DOS PROFISSIONAIS

3.1. PERSPECTIVA DOCENTE

Inicialmente, os estudantes demonstraram muita animação e interesse no experimento, visto que se tratava de uma aula em formato não habitual, acompanhada também por visitantes, como o profissional desenvolvedor de TI e o coordenador do grupo de pesquisa sobre o ALDMT. De modo geral, mostraram-se

bastante participativos durante a apresentação da proposta, ouvindo atentamente os comandos da docente referentes à condução da atividade.

Na primeira turma, o jogo foi aplicado antes da visita à interface tradicional do Acervo Digital. Observou-se que, na interação com o sistema, alguns estudantes tiveram certa dificuldade para locomover o personagem principal do jogo. Em contrapartida, os alunos mais habituados a jogos digitais não apresentaram essa dificuldade; muito pelo contrário, auxiliaram os colegas que enfrentavam dificuldades de acesso.

Durante o acesso ao jogo, foi possível notar o interesse pelas obras intermidiáticas que apresentavam imagens com cores chamativas ou com teor abstrato. Obras que continham recursos sonoros também chamaram bastante atenção dos estudantes. Alguns alunos indicavam aos colegas as obras que consideravam mais interessantes, com falas como: “Olha essa obra, fulano, tem áudio!” ou “Olha essa poesia, descreve minha situação amorosa.” Muitas meninas da turma se interessaram por obras que abordavam o tema do amor, demonstrando uma identificação quase imediata com essa temática. As poesias tristes também fizeram muito sucesso entre elas.

Já na interface tradicional do ALDMT, por meio dos filtros de busca, uma parte dos estudantes demonstrou grande interesse por pesquisar determinados gêneros. Um dos mais procurados foi a fanfic, que já faz parte da cultura leitora desses jovens. Estudantes habituados à leitura desse gênero sentiram falta de algumas plataformas específicas. Por outro lado, os meninos que se identificam como gamers ficaram entusiasmados ao descobrir a possibilidade de acessar uma obra-jogo por meio do filtro de busca. Um detalhe importante é que os chromebooks disponibilizados pela escola para a realização do experimento limitaram o acesso a determinadas obras; os motivos técnicos serão descritos na próxima seção.

Como parte do processo pedagógico, a professora da educação básica da equipe solicitou que os estudantes escolhessem as obras que mais chamaram sua atenção e que escrevessem sobre elas no caderno, em um exercício prático de escrita. Os

jovens selecionaram obras que conheceram tanto na interface lúdica quanto na interface tradicional do site. Posteriormente, foi pedido aos alunos que registrassem essas escolhas também nos formulários digitais de coleta de dados utilizados nas atividades.

A experiência foi de grande valia para todos, pois os estudantes puderam entrar em contato com diversas obras literárias digitais de Mato Grosso, ampliando seu repertório cultural. Além disso, tiveram a oportunidade de desenvolver competências tecnológicas, como o uso de QR Codes, o preenchimento de formulários online e a navegação nas duas interfaces do Acervo Digital. Vale destacar que, ao longo do processo, os alunos também praticaram a escrita e a formulação de opiniões — habilidades previstas na BNCC para a disciplina de língua portuguesa.

3.2. PERSPECTIVA DO DESENVOLVEDOR

O teste em aplicações práticas, durante a atividade pedagógica na escola, foi essencial para revelar informações que não haviam surgido durante a fase de desenvolvimento. Um dos pontos do desenvolvimento do ALD2D é pautado na ideia de que a forma de interação pela interface 2D tornaria a exploração do acervo mais convidativa. Isso foi parcialmente evidenciado no teste, já que os estudantes demonstraram curiosidade e engajamento ao explorar os espaços virtuais e as obras neles presentes, interagindo de maneira descontraída.

Apesar de um inicial estranhamento quanto aos comandos de interação para navegação no espaço, em especial ao uso das teclas WASD, pouco familiar para alguns estudantes, após a mediação pelos pesquisadores, os participantes passaram a navegar autonomamente pelo ambiente. O ambiente 2D serviu como uma ‘porta de entrada’, em que os alunos podiam navegar e encontrar novas obras, e a ambientação cumpriu um papel de descontração entre as análises das obras. O desenvolvedor da equipe, que nunca havia participado de uma avaliação prática como essa, considerou a experiência muito rica para observar o uso real do sistema pelos estudantes. Segundo ele, o processo de desenvolvimento costuma manter o usuário em uma posição distante, restrita à definição de requisitos. No entanto, atividades como essa,

inspiradas no Design Participativo, permitem uma aproximação valiosa entre desenvolvedor e usuário, revelando recursos que podem ser incorporados à aplicação.

O cenário virtual também incorporava objetos interativos que não estavam diretamente ligados a obras. Elementos desse tipo funcionam como uma pausa e descontração, mantendo o interesse dos alunos e incentivando a troca entre pares: em um momento, um aluno descobriu ser interativa a esteira do cenário e compartilhou essa informação com os demais, estimulando uma busca coletiva pelo objeto. Essa relação também acontecia com a descoberta de novas obras dentro do ambiente.

Todavia, também foi observado que, quando um estudante tinha um interesse específico entre os gêneros contidos no acervo, eles preferiam buscá-los na interface tradicional, que permitia que os filtros temáticos fossem utilizados. Esse é um ponto que não havia sido pensado anteriormente e que afeta diretamente o uso da aplicação. Assim, o ambiente 2D mostrou-se mais eficaz como ponto de partida para uma exploração espontânea do acervo, enquanto a busca direta continuou sendo mais eficiente por meio da interface convencional.

Alguns fatores técnicos influenciaram a experiência dos estudantes. Antes de a atividade ser aplicada nas turmas, buscamos investigar qual seria a tecnologia disponível aos estudantes na escola, por meio da qual eles poderiam acessar o ambiente. A escola dispunha de chromebooks, motivo pelo qual foi realizado previamente um ensaio com determinado modelo de chromebook a fim de garantir que o ALD2D funcionasse corretamente na aplicação da atividade. Contudo, durante a atividade didática, constatou-se uma grande heterogeneidade entre os aparelhos disponíveis na escola: diferentes versões do sistema, variações de resolução, modelos com ou sem tela sensível ao toque, entre outros fatores. Isso trouxe alguns problemas técnicos durante a aplicação do teste, já que, em alguns dispositivos, essa variação afetou a responsividade de exibição, prejudicando a visualização de algumas obras ou o funcionamento de pop-ups, que não puderam ser fechados corretamente. Além disso, a infraestrutura de rede na escola inclui um firewall, que

impediu o acesso a determinados sites externos, necessários para a exploração completa do acervo, como Wattpad e Spirit Fanfics, impossibilitando a visualização completa de alguma dessas obras hospedadas nessas plataformas.

Mesmo com essas limitações, todos os alunos puderam participar do teste e navegar pelo acervo digital de forma satisfatória, contribuindo com impressões que serão valiosas para futuras melhorias da plataforma.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção de tecnologias digitais no campo das artes impõe desafios técnicos, pedagógicos e de usabilidade, mas também amplia as possibilidades de mediação cultural. A experiência relatada neste trabalho, com a aplicação do ALD2D em ambiente escolar, permitiu observar o potencial de uma interface lúdica para ampliar o interesse de estudantes do ensino fundamental por obras de literatura digital produzidas em Mato Grosso.

Os resultados da atividade revelaram que o ambiente 2D contribui para tornar a navegação mais atrativa, despertando a curiosidade e promovendo uma exploração mais espontânea do acervo, especialmente por meio da ambientação em estilo pixel art e da mecânica inspirada em jogos digitais. Por outro lado, também ficou evidente que a interface tradicional do ALDMT segue sendo essencial quando os usuários possuem interesses específicos, como gêneros, autores ou temas, dado o suporte a filtros e buscas direcionadas.

A combinação das duas interfaces, portanto, revela-se complementar: enquanto a versão lúdica funciona como um convite à descoberta e ao engajamento inicial, a interface tradicional oferece suporte à pesquisa orientada e aprofundada. A experiência, contudo, também envolveu algumas limitações relevantes. A aplicação ocorreu em apenas uma escola, com três turmas, o que restringe a generalização dos resultados. Além disso, questões técnicas relacionadas à diversidade de dispositivos (chromebooks com diferentes especificações) e à infraestrutura de rede (restrições de firewall) impactaram o acesso a determinadas obras do acervo. Esses fatores devem

ser considerados no planejamento de futuras versões do sistema e em outras aplicações em contextos educacionais.

Como desdobramento futuro, sugere-se: (i) a incorporação de mecanismos de busca por autor, gênero ou tema também na versão lúdica; (ii) a ampliação da amostra de escolas e turmas envolvidas; (iii) a realização de estudos quantitativos e qualitativos com foco na aprendizagem e no engajamento dos estudantes; e (iv) a inclusão de novos recursos interativos e pedagógicos, como trilhas temáticas ou missões literárias dentro do ambiente 2D.

REFERÊNCIAS

GAINZA, C. C. *Nuevos escenarios literários: hacia una cartografía de la literatura digital latino-americana*. In: GUERRERO, G.; LOY, B.; MÜLLER, G. (eds.) *World Editors: Dynamics of Global Publishing and the Latin American Case Between the Archive and the Digital Age*. Berlim: De Gruyter, 2020. p. 331-351.

CANCLINI, Néstor. *Culturas híbridas: estratégias para entrar y salir de la modernidad*. Ciudad de México: Grijalbo, 1990.

MORA, Vicente Luis. *La escritura a la intemperie. Metamorfosis de la experiencia literaria y la lectura en la cultura digital*. León: Publicaciones Universidad de León, 2021.